

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 4 (Август)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 4 (Август)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўрақулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодиккулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

Изменения в полости рта у пациентов, инфицированных вирусом SARS-CoV-2 (Covid-19)

Эльдар Х. Элильзаде

Казанский государственный медицинский университет, Казань

Аннотация к статье. С 2019 года и по настоящее время пандемия Covid-19 (SARS-CoV-2) унесла жизни почти 7 миллионов человек. Общее число заражённых вирусом превысило 650 миллионов. Вирус, быстро распространившийся за короткий срок, был объявлен пандемией Всемирной организацией здравоохранения с 12 марта 2020 года. Среди различных популяций заболевание проявляется разнообразными симптомами. В данной статье на основе актуальных источников мы исследовали симптомы, наблюдаемые в полости рта у пациентов с Covid-19 (SARS-CoV-2). Для подготовки статьи были использованы более 25 научных публикаций из библиотек PubMed и Google Scholar, актуальная статистическая информация, а также данные опроса среди обследованных нами пациентов.

Ключевые слова: пандемия Covid-19, слизистая оболочка полости рта, дисгевзия, язвы, глоссит.

Changes in the Oral Cavity in People Infected With the SARS-CoV-2 (Covid 19) virus

Eldar H. Elilzade

Kazan State Medical University, Kazan

Abstract. The Covid 19 (Sars-Cov-2) pandemic, which began in 2019 and is still ongoing, has claimed the lives of nearly 7 million people so far. In total, more than 650 million people have been infected with the virus (23). The virus, which has spread rapidly in a short period of time, was declared a pandemic by the World

Health Organization on March 12, 2020. The disease has different symptoms among different human populations. In this article, we examined the symptoms observed in the oral cavity of people infected with the Covid 19 (Sars-Cov-2) virus based on current references. The article used more than 25 academic articles, including journals in the PubMed library and Google Scholar, current statistical data, and survey data among the patients we examined.

Keywords: Covid 19 pandemic, oral mucosa, dysgeusia, ulcer, glossitis

Введение. Covid-19 (SARS-CoV-2) — это РНК-содержащий вирус, относящийся к роду бета-коронавирусов семейства Coronaviridae (см. Рисунок 1). Он передается воздушно-капельным путем и вызывает различные по степени выраженности симптомы, главным образом в органах дыхательной системы, а также в органах пищеварительной системы. Вирус связывается с клеткой через рецептор ACE2 с помощью S1N-конечного домена белка S. Затем протеаза серина 2 расщепляет связывающий белок S, что позволяет вирусу проникнуть в клетку. Симптомы обычно начинают проявляться через 2–14 дней после заражения вирусом. В качестве аллергена вирус вызывает иммунный ответ организма, в результате чего после инфильтрации нейтрофилов и макрофагов в ткани развивается феномен, известный как «цитокиновый шторм». Происходит массовое производство интерлейкинов и других цитокинов. В итоге в организме, в зависимости от состояния иммунной системы, наблюдаются различные по степени выраженности изменения и симптомы. Рецептор ACE2 широко представлен в дыхательных путях и легких, слизистой оболочке полости рта, особенно в слюнных железах и на языке, а также в яичках, стенках сосудов, почках и кишечнике (в основном в слизистой двенадцатиперстной кишки и прямой кишки) и других органах. Следовательно, симптомы, возникающие в организме, в основном связаны с поражением этих целевых органов (Herrera, Serrano, Roldán, & Sanz, 2020; Xu, H., Zhong, L., Deng, J., Peng, Dan, Zeng, et al., 2020; Santosh, & Muddana, 2020).

Рисунок 1. Строение SARS-CoV-2. (National Institutes of Health, 2020).

Полость рта и носовая полость являются основными входными воротами вируса в организм (см. Рисунок 2). В эпителиальных клетках слюнных желез, языка, щек и десен, особенно в базальном слое неороговевающего эпителия полости рта, содержится большое количество рецепторов ACE2, и каждая из этих клеток считается мишенью для вируса (Roeltzsch, Berndt, & Troeltzsch, 2020; Brandão, Gueiros, Melo, Prado-Ribeiro, Nesrallah, Prado, et al., 2020). Наиболее подвержены повреждениям слизистые оболочки языка, губ, неба и слюнных желез (Iranmanesh, Khalili, Amiri, Zartab, & Aflatoonian, 2020; Amorim Dos Santos, Normando, Carvalho da Silva, De Paula, Cembranel, Santos-Silva, et al., 2020). Само слюноотделение также считается прямым источником вируса. В 97% взятых образцов при ПЦР-тестировании были получены положительные результаты (Lanese, 2020).

Исследование. В полости рта наблюдаются различные изменения и симптомы, включая воспаления различной степени, отёки, беловатые пятна, трещины языка, язвы, потерю или искажение вкусовых ощущений, пигментацию, петехиальные кровоизлияния, спонтанные кровотечения, неприятный запах изо рта и другие проявления. Основные локализации симптомов — губная слизистая оболочка, язык и область неба (Worldometer, 2023).

Рисунок 2. Изображение, показывающее точки входа SARS-CoV-2 и различные области слизистой оболочки полости рта. Передний вид полости рта. (А) Синие стрелки указывают на вход вируса через нос и рот. (ТВ) Место расположения обонятельного эпителия и вкусовых сосочков. (В) Специфические участки многослойного плоского ороговевающего эпителия (МПОЭ) и многослойного плоского неороговевающего эпителия (МПНОЭ) в полости рта. (<https://www.informedhealth.org/how-do-the-tonsils-work.html>, Институт качества и эффективности в здравоохранении (IQWiG, Германия), 17 января 2019 г.)

Ксеростомия. Сухость во рту — одна из часто встречающихся жалоб. Она может быть вызвана функциональной недостаточностью эпителиальных клеток слюнных желез, побочными эффектами лекарств, применяемых для лечения заболевания, дыханием через рот при ношении маски, а также снижением рефлекторной секреции слюны вследствие потери вкусовых ощущений и другими причинами (Zhang, Cheng, Li, Zhang, Yi, Xu, et al., 2016; Thomson, Chalmers, Spencer, & Williams, 1999; Lanese, 2020).

Дисгевзия и агевзия. Потеря и искажение вкусовых ощущений являются распространёнными симптомами. Согласно отчетам Всемирной организации здравоохранения, у 47% пациентов наблюдается потеря или искажение вкуса.

Это связано как с прямым повреждением вкусовых рецепторов, так и с повреждением соответствующих нервных окончаний (черепные нервы VII, IX, X). Потеря вкуса чаще встречается у молодых людей в возрасте 20–39 лет, особенно у женщин. Основная причина — регулирование количества и активности рецепторов X-хромосомой и влияние эстрогена, который увеличивает количество этих рецепторов (Okada, 2015; de Araujo, & Simon, 2009).

Язвы. У некоторых пациентов в полости рта, особенно в подъязычной области и на щеках, наблюдаются язвы. Это связано с резким ослаблением иммунной системы и повреждением стенок сосудов ингибиторами ACE2 (Iranmanesh, Khalili, Amiri, Zartab, & Aflatoonian, 2020; Carreras-Presas, Sanchez, Lopez-Sanchez, Jane-Salas, & Perez, 2020; Sampson, Kamona, & Sampson, 2020).

Ковидный язык. Один из клинических симптомов, при котором на языке появляются пятна за счёт отёка и атрофии сосочков языка (Brandão, Gueiros, Melo, Prado-Ribeiro, Nesrallah, Prado, et al., 2020; Iranmanesh, Khalili, Amiri, Zartab, & Aflatoonian, 2020).

Воспаление десен. Наблюдается активное воспаление, вызванное прямым повреждающим воздействием вируса, а также ослаблением иммунной системы, что способствует развитию некоторых оппортунистических инфекций на фоне продукции интерлейкина-1, интерлейкина-6 и других цитокинов. Кроме того, недостаточный гигиенический уход может усиливать воспалительные проявления (Tanaka, Narazaki, Kishimoto, 2016).

Симптомы, подобные болезни Кавасаки. В полости рта возникают покраснения слизистой оболочки. Эти изменения обусловлены повреждением стенок сосудов (Iranmanesh, Khalili, Amiri, Zartab, & Aflatoonian, 2020; Carreras-Presas, Sanchez, Lopez-Sanchez, Jane-Salas, & Perez, 2020; Cruz Tapia, Peraza Labrador, Guimaraes, & Matos Valdez, 2020).

Заключение. У пациентов, инфицированных вирусом Covid-19 (SARS-CoV-2), наиболее часто встречаются проявления в полости рта, такие как потеря или искажение вкуса, развитие оппортунистических инфекций на фоне ослабленного иммунитета, воспалительные процессы, возникающие из-за стресса и иногда плохой гигиены полости рта, галитоз, язвы, эритемы, распространённые везикулярно-буллёзные изменения и некротические поражения. У пожилых людей и пациентов с иммунодефицитом симптомы протекают длительно, но относительно вяло. На основании проведённых нами обследований и опросов среди инфицированных Covid-19 (SARS-CoV-2) не было выявлено значимой разницы в частоте проявлений между мужчинами и женщинами. Наиболее часто встречающимися симптомами являются потеря вкуса, воспаление дёсен и сухость во рту.

Использованная литература

1. Amorim Dos Santos, J., Normando, A. G. C., Carvalho da Silva, R. L., De Paula, R. M., Cembranel, A. C., Santos-Silva, A. R., et al. (2020). Oral mucosal lesions in a COVID-19 patient: New signs or secondary manifestations? *International Journal of Infectious Diseases*, 97, 326–328. <https://doi.org/10.1016/j.ijid.2020.06.012>
2. Brandão, T. B., Gueiros, L. A., Melo, T. S., Prado-Ribeiro, A. C. A., Nesrallah, C. F. A., Prado, G. V. B., et al. (2020). Oral lesions in patients with SARS-CoV-2 infection: Could the oral cavity be a target organ? *Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology and Oral Radiology*, 131(2), e45–e51. <https://doi.org/10.1016/j.oooo.2020.07.014>
3. Brandão, T. B., Gueiros, L. A., Melo, T. S., Prado-Ribeiro, A. C. A., Nesrallah, C. F. A., Prado, G. V. B., et al. (2021). Oral lesions in patients with SARS-CoV-2 infection: Could the oral cavity be a target organ? *Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology and Oral Radiology*, 131(2), e45–e51. [https://www.oooojournal.net/article/S2212-4403\(20\)31119-6/pdf](https://www.oooojournal.net/article/S2212-4403(20)31119-6/pdf) 229

4. Carreras-Presas, C. M., Sanchez, J. A., Lopez-Sanchez, A. F., Jane-Salas, E., & Perez, M. L. S. (2020). Oral vesiculobullous lesions associated with SARS-CoV-2 infection. *Oral Diseases*. <https://doi.org/10.1111/odi.13382>
5. Cruz Tapia, R. O., Peraza Labrador, A. J., Guimaraes, D. M., & Matos Valdez, L. H. (2020). Oral mucosal lesions in patients with SARS-CoV-2 infection. Report of four cases. Are they a true sign of COVID-19 disease? *Special Care in Dentistry*, 40(6), 555–560. <https://doi.org/10.1111/scd.12520>
6. Díaz Rodríguez, M., Jimenez Romera, A., & Villarroel, M. (2020). Oral manifestations associated with COVID-19. *Oral Diseases*, 26(7), 10. <https://doi.org/10.1111/odi.13382>
7. Department of Oral Biology, Dr. Gerald Niznick College of Dentistry, Rady Faculty of Health Sciences, University of Manitoba, Winnipeg, MB, Canada.
8. Herrera, D., Serrano, J., Roldán, S., & Sanz, M. (2020). Is the oral cavity relevant in SARS-CoV 2 pandemic? *Clinical Oral Investigations*, 24(9), 2925–2930. <https://doi.org/10.1007/s00784-020-03413-2>
9. Xu, H., Zhong, L., Deng, J., Peng, J., Dan, H., Zeng, X., et al. (2020). High expression of ACE2 receptor of 2019-nCoV on the epithelial cells of oral mucosa. *International Journal of Oral Science*, 12(1), 8. <https://doi.org/10.1038/s41368-020-0074-x>
10. Santosh, A. B. R., & Muddana, K. (2020). Viral infections of oral cavity. *Journal of Family Medicine and Primary Care*, 9(1), 36–42. https://doi.org/10.4103/jfmprc.jfmprc_807_19